

TILNING YUQORI SATHLARIDA SINKRETIZM VA POLIFUNKSIONALLIK

D.Ganiyeva, FarDU dotsenti (DSc)

Annotatsiya: *Maqolada birlamchi va ikkilamchi funksiya tushunchasi, polifunksionallik, uning yuqori sathlarda namoyon bo'lishi xususida so'z yuritiladi.*

Аннотация. *В статье рассматриваются понятия первичной и вторичной функции, синкретизм, полифункциональность, ее выражении на синтаксическом уровне.*

Abstract. *The article presents the notion of primary and secondary functions, polyfunctionality, its manifestaion in the syntactic layer.*

Kalit so'z va iboralar: *birlamchi funksiya, ikkilamchi funksiya, sinkretizm, polifunksionallik, predikat, argument, aktant, agens, transformatsiya, valentlik.*

Ключевые слова: *первичная функция, вторичная функция, синкретизм, полифункциональность, предикат, аргумент, актант, агенс, трансформация, валентность.*

Key words: *primary function, secondary function, syncretism, polyfunctionality, predicate, argument, actant, agence, transformation, valency.*

Har qanday belgi shakl va mazmun birligidan iborat butunlikdir. Lingvistik belgining shakli va mazmuni o'ziga xos ichki tuzilishga ham ega. Muayyan bir shakliy tuzilish ostida turli xil mazmuniy tuzilish elementlari ifodalanishi mumkin, har bir nutqiy aktda mazmuniy tuzilish elementlaridan biri faollashadi. Shuning uchun ham u yoki bu birlikning funksional tomonini o'rganish uning sistemaviy tabiati hamda shakl-mazmun-funksiya munosabatini yoritishda katta ahamiyatga egadir. Shunday ekan, har bir o'rganilayotgan obyektga funksional nuqtayi nazardan polifunksional birlik sifatida yondashish zaruriyati tug'iladi. Tilning ontologik tabiatini belgilashda invariant tushunchasi bilan birga, variantlilik tushunchasining ham muhim o'rni borligini alohida ta'kidlash zarur.

Sinkretizm va polifunksionallik o'rtasida dialektik munosabat mavjud. Bu munosabat dialektik falsafaning imkoniyat-voqelik, mohiyat-hodisa, umumiylik-xususiylik o'rtasidagi dialektik munosabatlarni o'zida namoyon qiladi. Sinkretizm ko'pma'nolilik bilan uzviy bog'liqdir. Tilning sistema sifatida e'tirof etilishi grammatikada empirizm va ratsionalizm yo'nalishlarining keskin farqlanishiga olib keldi. Empirik yondashuvda sezgi a'zolarimizga berilgan faktlar avtonom holda, munosabatlardan tashqarida o'rganilsa, ratsional (nazariy) yondashuvda hodisalar, faktlar o'rtasidagi munosabatlarga asosiy e'tibor qaratiladi. Bu munosabatlar asosida hodisalar ortida yashiringan mohiyat aniqlanadi. Mohiyat – bu, hodisalar, faktlarning yashirin substansiyasidir [1,19].

Tilshunoslikda ana shu mohiyatni aniqlash va uni hodisadan farqlash, ular o'rtasidagi sistema-funksiya munosabatining mavjudligiga e'tibor qaratish ehtiyoji tug'ildi. Har qanday lingvistik birlik shakl-ma'no-funksiya birligidan iboratdir. Lingvistik birliklar o'rtasidagi bu munosabat predmet (narsa), xususiyat va munosabat dialektik kategoriyalari munosabati asosida to'g'ri talqin qilinishi mumkin.

N.B.Gvishiani to'g'ri ta'kidlaganidek, tilning o'ziga xos xususiyatlaridan biri belgining ifodalovchi va ifodalanmish birligi "qonuni"ning buzilishidir. Bu bir qator lingvistik birliklarning polifunksionalligida aniq ko'rinadi [1,5]. "Predikat ham semantik, ham mantiqiy, ham grammatik tushunchadir. Semantik tushuncha sifatida predikat – har qanday sintaktik qurilmaning asosi. Grammatik tushuncha sifatida predikat o'zi boshqarib kelayotgan sintaktik elementlarning markazi. Mantiqiy tushuncha sifatida fikrning subyekt belgisini bildiruvchi qismi" [2,44]. Predikatning ana shu ko'pqirraliligi uning polifunksionalligini ta'minlovchi omildir.

Ma'lumki, predikat gap tarkibida o'z argumentlari bilan kengayib keladi. Shuning uchun ham gapning denotativ ma'nosi sanalgan propositiv tuzilishini predikat va uning argumentlaridan tashkil topgan predikat ifoda sifatida modellashtirish odat tusiga kirgan [3,13]. V.B.Kasevich *predikat argumentlari* atamasi o'rnida *aktant* atamasidan foydalanadi. Uning fikricha, fe'l bilan bog'langan va uning majburiy valentligini to'ldiruvchi sintaktik konstruksiya sintaktik aktant sanaladi [4,93].

Predikat qanchalik polifunksional xususiyatga ega bo'lsa, uning argumentlari ham shunchalik polifunksional tabiatga egadir. Predikat sememasining xarakterli xususiyati ma'lum miqdordagi argument sememalari bilan bog'lanish imkoniyatiga ega bo'lishidir. Ana shu imkoniyat ularning semantik valentligi, yoki "bo'sh o'rinlari" hisoblanadi.

Predikatning "bo'sh o'rinlari" ichida subyekt valentligi alohida ajralib turadi. Subyekt tushunchasi murakkab mazmuniy mundarijaga ega. Predikatdan anglashilgan belgining, ya'ni harakatning ijrochisi (agens), bu harakatning qabul qiluvchisi (patsiens), harakatga hamrohlik qiluvchi va boshqa ma'nolarni ifodalaydi. Ana shu ma'nolardan qaysi birining voqelanishi asosida uning polifunksionalligi yuzaga chiqadi.

Ayrim mualliflar semantik subyekt tushunchasini sintaktik ega tushunchasi bilan tenglashtiradilar va egani predikatning subyektini ifodalovchi bo'lak sifatida izohlaydilar [5, 31]. Darhaqiqat, kesimi aniqlik maylidagi fe'llardan ifodalanganda, ko'pincha subyekt bo'lak sintaktik ega pozitsiyasida keladi. Lekin bu absolyut holat emas.

Ayrim hollarda subyekt ifodalovchi bo'lak sintaktik to'ldiruvchi, qaratqich aniqlovchi vazifalarida ham kelishi mumkin. Subyekt ifodalovchi bo'lakning qaysi sintaktik pozitsiyasida kelishi predikat semantikasi, ya'ni semantik valentligi va shakliga, ayniqsa, nisbat shakliga bog'liqdir. Shuningdek, *eshitmoq*, *gapirmoq*, *aytmoq*, *demoq* fe'l predikatlari ham ikki subyektli bo'lib, bu subyektlardan bittasi ega sintaktik pozitsiyasida kelib, agens, boshqasi esa to'ldiruvchi sintaktik pozitsiyasida kelib, patsiens yoki harakat manbayi vazifasini bajaradi.

Fe'l predikatning otdosh (harakat nomi) shaklini olishi uning subyekt aktanti(argumenti)ning sintaktik pozitsiyasini ham o'zgartiradi. Aniqlik maylidagi sof fe'l shaklining subyekt argumenti bosh kelishidagi ot shaklida bo'lib, ega pozitsiyasi uchun xoslangan va bu pozitsiya subyekt argumentining yetakchi pozitsiyasi bo'lsa, predikatning otdosh shakliga transformatsiya qilinishi subyekt argumenti shakliga ham ta'sir qiladi va bu argumentni qaratqich kelishigi shakliga transformatsiya bo'lishiga olib keladi. Natijada subyekt+predikat struktura

predikativ shakldan nopredikativ shaklga transformatsiyaga uchraydi. Transformatsiya natijasida nominalizatsiya usulidagi transformatsiyaga uchragan predikat ifodaning subyekt argumenti ega pozitsiyasidan qaratqich aniqlovchi pozitsiyasiga o'tadi. Bu esa uning birlamchi funksiyadan ikkilamchi funksiyaga o'tganligini ko'rsatadi.

Predikatning subyekt argumenti ikkilamchi funksiyalarini voqelantirishda fe'l predikatlarning nisbat shakllari ham katta rol o'ynaydi. Fe'l predikatlarning obyekt valentligini to'ldirib kelgan sintaktik birlik ko'proq to'ldiruvchi sintaktik vazifasiga xoslangan. To'ldiruvchi vaziyatidagi sintaktik shakl kesimning obyekt valentligini to'ldirish uchun xizmat qilganligi tufayli, u, birinchi navbatda, obyektни ifodalaydi. Shu bilan birgalikda, semantik obyekt gapning boshqa sintaktik shakllari orqali ham ifodalanishi mumkinligi ta'kidlanadi. Semantik obyektning polifunksionalligi faqat uning sintaktik imkoniyatlari bilangina chegaralanmaydi. Balki semantik obyektning polisemik tabiati bilan ham uzviy bog'lanadi.

Demak, tilning barcha ma'noli birliklaridan tashkil topgan sathlari singari sintaktik sathda ham polisemiya hodisasi polifunksionallik bilan uzviy bog'lanish xususiyatiga ega.

Adabiyotlar:

1. Гвишиани Н.Б. Полифункциональные слова в языке и речи. – М.: Высшая школа, 1979.
2. Нурмонов А. ва бошқалар. Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси. – Тошкент: Фан, 1992.
3. Категория глагола и структура предложения. – Л.: Наука, 1983.
4. Касевич В.Б. Элементы общей лингвистики. – М., 1977.
5. Кибардина С.М. Категории субъекта и объекта и теория валентности / Категории субъекта и объекта в языках различных типов. – Л.: Наука, 1982.
6. Ганиева Д.А. Турли тизимдаги тилларга мансуб феълларда синкретизм ва полифункционаллик: Филол.фанл.докт. ... дисс.автореф. – Фарғона, 2022.